

НАУКОВА УСТАНОВА

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Research Organization Registry (ROR)

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти

ЗАГАЛЬНА ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НД): «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (прикладне дослідження)

ІДЕНТИФІКАТОР (НД): PK 0123U100447

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: упродовж 2023-2025 рр.

НАЗВА FAIR ДАНИХ: «Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти» (методичні рекомендації)

АВТОРИ:

Соломаха Світлана, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник <https://orcid.org/0000-0002-8737-9740>

ТИП FAIR ДАНИХ: методичні рекомендації (Preprint)

МЕТОДИ ЗБОРУ FAIR ДАНИХ: аналіз освітніх програм підготовки майбутніх викладачів на магістерському освітньому рівні у закладах вищої педагогічної освіти за 2023-2024 рр.; опитування та анкетування викладачів щодо проблем оновлення змісту психолого-педагогічних дисциплін в умовах магістратури у закладах вищої педагогічної освіти України; розроблення оновлених змістових модулів психолого-педагогічного спрямування у професійній підготовці магістрів.

МОВА: українська

ОПИС FAIR ДАНИХ: у змісті препринтів методичних рекомендацій здійснено узагальнення освітніх інновацій, розроблено технологічне та організаційно-методичне забезпечення процесу поширення інновацій у психолого-педагогічній складовій підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури. Розроблено тематичні модулі: педагогічний і психологічний, зміст яких спрямовано на оновленого змісту і структури підготовки майбутніх викладачів вищої школи, формування їхньої методичної та психолого-педагогічної компетентності. Використання матеріалів методичних рекомендацій в

освітньому процесі позитивно впливатиме на забезпечення якісної загальної професійної педагогічної підготовки та науково-спрямованої діяльності майбутніх викладачів відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу у закладах вищої педагогічної освіти в умовах магістратури.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні викладачі, психолого-педагогічні дисципліни, магістратура, заклади вищої педагогічної освіти.

ФОРМАТ ФАЙЛІВ: PDF/A, README.md

ВЕРСІЇ ФАЙЛІВ: Версія 1 (V1)

ЛЦЕНЗІЙНІ ПРАВА: Creative Commons Attribution 4.0 International

ДОСТУП: Open Assess

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ (URL): <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744219>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14713388>